

**Мақтумқулы хәм қарақалпақ классик шайырлары поэзиясында
этикалық көзқараслардың сәулелениуі**

**Алламбергенова Патима Жолдасбаевна ҚМУ қарақалпақ әдебияты
кафедрасы доценти, ф.и.к.**

Аннотация: Мақолада Шарқ халқларнинг буюк алломаларидан бўлган Мақтумқули ва қарақалпақ мумтоз ижодкорлари шеърларида этик қарашлари кенг ёритилган. Асосан,мавзуга олинган материалларини чуқур тадқиқ қилган.

Калит сўзлар: Мумтоз адабиет, дидактика, этика, фазилат ва иллат, яхшилик ва ёманлик, ростгойлик, ҳалоллик, адолат, ор ва номус.

Аннотация: В статье широко освещены этические взгляды на поэзию одного из великих деятелей Востока Махтумкули и каракалпакских классических творцов. В основном, тщательно исследованы тематические материалы.

Ключевые слова: Классическая литература, дидактика, этика, добродетель и порок, добро и зло, истина, честность, справедливость и правосудие, честь и достоинство.

Annotation: The article extensively highlights the ethical views on the poetry of one of the great figures of the East, Makhtumkuli, and the Karakalpak classical creators. Mostly, the thematic materials have been thoroughly researched.

Keywords: Classical literature, didactics, ethics, virtue and vice, good and evil, truth, honesty, fairness and justice, honor and dignity.

Халқымыз турмысында ертеден қолланылып киятырған жақсылық-жаманлық, әдеплилік-әдепсизлік, мәртлік-нәмәртлік, жомартлық-сықмарлық, хақыйқатшыл-өтирикши сабырлы-сабырсызлық, пәмли-пәмсизлік сыяқлы этикалық нормаға сәйкес тусиниклер халық аўызеки әдебияты улгилеринде нақыллар туринде кеңнен қолланылған. Мәселен, «Жақсы перзент-суйиниш, Жаман перзент-куйиниш», «Пейли тардың қолы тар» «Жаман жегенин айтар, Жақсы көргенин айтар» [6,159] ,деп буларда инсанның адамгершилик пазыйлетлерине тийисли қәсийетлери сәулеленген. Булар уақыттың өтиуі менен әдебиятымызда кеңнен орын алып унамлы, унамсыз образлар да қахарман характерлеринде тереннен көрине баслады. Көркем әдебиятта сөз шеберлери тәрәпинен шығармаларға этикалық көзқараслар жақсы синдирилсе, бундай дәрәтпелер қәлеген дәуир сынақларынан өтип адамлардың рухый дуньясын байытыуда хызмет ете

береди. Идея арқалы жақсы-жаман хәдийселер өмірден алынып этикалық нормаға түсіріледі. Нәтижеде, көркем шығармаларда көтерілген әхмийетли мәселелер қаншели турмыслық болса соншели қунлы дөретпе болып қәдірленеди. Бундай шығармалар қатарына Шығыс әдебияты улгилеринен Фердаўсийдиң «Шахнама», Кәйқаўыстың «Қабуснама», Юсуп Хас Хажибтың «Қутадғу билиг» мийрасларында ақыл-нәсиятлар тийкарынан жақсы қәсийетлерди басшылыққа алыў, әдалатлық, байлық, ақыл, билим, қәнәәт, кишипейиллик, сабырлық х т б. сыяқлы этикалық мәселелери көтеріледі.

Этика- грекше ethos-сөзинен алынып бизинше қулқ, әдет, тәрбия, оның адам хәм жәмийет турмысындағы орнын үйрениўши философиялық пән [1,80] Этиканын категориялары: жақсы пазийлет, қәсийетсизлик, жақсылық-жаманлық, кишипейиллик-меңменли [1,80]. Этикалық көз қараслар көбинесе, дидактикалық шығармаларда усындай категорияларда анық көринеди. Биз оларды түркмен классик шайыры Мақтымқулы, қарақалпақ классиклери, Әжинияз, Бердақ поэзиясында сәўлелениў өзгешеликлерине тоқтаймыз. Мақтымқулының этикалық көзқарасларында өз дәўиринин шынлығынан келип шығып көтерілген мәселелер: әдиллик-әдилсизлик, ақыллы-ақылсыз, мәртлик-нәмәртлик, опадарлық-опасызлық болды. Бул көзқараслары арқалы шайыр өз дәўириндеги турмыс талапларынан келип шығып жырлап отырды. Әсиресе сүтхор, әдалатсыз хәмелдарлар, алымлар, муфтилердиң қәсийетлери «Қалмады», «Бизге миймандур», «Нәўбет берилмеген жерде», «Ел жақсы» қосықларында ашық көрсетиледи. Мысалы:

Кимди көрсен бәри дуньяхор болды,
Алымлар илимнен қалды гөр болды.
Хәмелдардың бәри парахор болды,
Патшада әдиллик пәрмән қалмады. [5. 24].

Бунда шайырдың тиккелей социаллық әдилсизликлердиң хәдден тыс хәўиж алып кеткенине себепкерлердиң этикалық нормалары бузылғанына ашықтан-ашық қатнасы көринеди. Себеплери дуньяхорлыққа умытылыў, алымларға исенбеў, патшаның әдил пәрман шығаралмаўы сыпатында дәлийлленеди. Демек, замандағы барлық жағымсыз ис-хәрекетлер, олардың ийелери дәл келтириледі. Ал бундай жағымсыз иллетлерден қутылыў тийкарлары- кеўил мүлкінди таза услаў шәртлиги екенин мына қатарларда көремиз:

Азада тутпасан кеўил мүлкінди,
Шайтан ара түсип, бузар қулқыңды. [5,24].

Бунда хәр-кимнин туұрылыққа кеуил дүньянды бурыу арқалы пәкликке ерисиу зәрүрлигин нәзерде тутады. Әжинияз лирикасында болса:

Қазы болсан әдил болып йол сорғыл,
Бай, пақырыу бек султана тең турғыл. [2,134].

-деу арқалы байлар, қазылардың әдил болыуына бай-жарлыларға тең карауына шақырады. Мусылманшылық талаптардан келип шығып төмендеги қатарларда былайынша нәсият береді:

Ғаний болсаң қайры-сахауат әйле,
Жетим- ғәриплерге шәпәт әйле. . [2,135].

Шайыр пикиринше байлықты жыйнаған мал-дәулетлилерди қайыр сахауатқа шақырыу идеясын ортаға қояды. Себеби, XIX-әсирдеги байлар, патшалар, қазылар бундай ислерди ислеу орнына бийәдеплик ислерге қызықсынғанын илимпаз Қ.Жәримбетов орынлы сыпатлаған еді. «XIX-әсирдин орталары хәм екінши ярымында Хийуа ханлығында сиясий жәмийетлик турмыс турақлы болмады. Халықтың басым көпшилиги кәмбағал турмыс кеширди. Ири феодаллар материаллық байлықтың үлкен бөлегин өз қолларына услады. Нәтийжеде, жәмийетте үлкен социаллық айырмашылықлар, әдилсизликлер пайда болып турды. Әмелдарларда байлыққа көзсиз умтылыу, ашкөзлик, социаллық мәселелерге кеуил бөлмеу жағдайлары жүз берип турды». . [4,18].

Қарақалпақ шайырлары да бул социаллық жағдайларды өз көзи менен көрип басларынан кеширип олардан социаллық, философиялық этикалық жуумақлар шығарды. Мысалы: Бердақтың «Ким айтар» қосығында былайынша келтириледі:

Халыққа нәзер салмаса,
Бостанлық, жайлық қылмаса,
Әдиллик пенен турмаса,
Оны басшы деп ким айтар? [3,84].

Бунда шайыр патшаның туұры сөзли, әдил болыуы керек сыяклы этикалық көзқарасларын анық қояды. Мақтымқулы да өзи жасап турған дәуирдин социаллық алағатлығын көзде тутып, жәмийеттин әззи бөлегине шын тилегин билдирип, бул бойынша өзинин азаматлық позициясында турады.

Соның менен бирге классик шайырлар адамгершилик қәсийетлерди анықлау үшін жаксы-жаман адам түсиниклерин тийкар етип алады. Мысалы Мақтымқулыда: Жаксылар менменлик етпес,

Қуры ағашқа мийуе питпес[5,23].

Бердақта: Жаман жолдас пайдасына илдиерер,
Жаксы жолдас адамгершилик билдирер. [3,80].

Сыяқлы қатарларда олардың жақсы хәм жаман адамлардың минез-кулықтары айқын көрсеткенин билемиз. Және де шайырларымыз да инсанийлық пазийлетлердин жақсы үлгиси сыпатында досты хұрметлеу, оған опадар болыу ұазыйпалары да кең, шебер келтириледі:

Мақтымқулы: Мақтымқулы достан сырын гизнеме,
Бийуапаны, нәмәхремди гөзлеме. [5,29].

Әжинияз: Яқшы досға бергил наныу шөрекин,
Қайтармас сөзиңнің болса керәкиң. [2,130]

Демек, XVIII әсирде жасаған Мақтымқулы XIX әсир классик шайырлары Әжинияз, Бердақ поэзиясында этикалық көзқараслар, өз дәуири ушын ғана емес ал бизин бүгинги кунимизде де әхмийетин жойытпайды. Классик шайырлардың жырлаған жақсылық- жаманлық, ийман-инсап, әдеп-иқрамлық мәселелери жаслар тәрбиясында оларды кәмилликке жеткеріуде әхмийетке ийе болып қала береді.

Пайдаланылған әдебиетлар

1. Ахметов.С, Есенов.Ж, Жәримбетов.Қ. Әдебиаттаныу атамаларының орысша-қарақалпақша түсиндирме сөзлиги. Билим, 1994, 80-бет.
2. Әжинияз. Нөкис, Қарақалпақстан баспасы, 1975.
3. Бердақ. Таңламалы шығармалары. Нөкис, Қарақалпақстан баспасы, 1987.
4. Жәримбетов.Қ. XIX-әсир қарақалпақ лирикасының жанрлық кәсийетлери хәм рауажланыу тарийхы. Нөкис, Билим, 2004.
5. Мақтымқулы. Нөкис, Қарақалпақстан баспасы, 1994.
6. Көп томлық 4-том Қарақалпақ халық накыл-макаллары. Нөкис, Қарақалпақстан баспасы, 1978,139-158- бетлер.
7. <https://cyberleninka.ru/article/n/ibn-sino-falsafiy-arashlarida-bilish-nazariyasi>